

TECHNICAL SCIENCES

INCREASE THE SERVICE LIFE OF THE ROLLER GIN WORKING BODIES

Makxammadiyev Z.

*Senior teacher, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Sh. Zhahon str. №5*

Khakimov S.

*doctor of Technical Sciences, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Sh. Zhahon str. №5*

УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВАЛИЧНОГО ДЖИНА

Махаммадиев З.О.

Старший преподаватель

Хакимов Ш.Ш.

Доктор технических наук,

*Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
г. Ташкент, Узбекистан*

Abstract

The article analyzes the process of increasing the efficiency of the working roller of a roller gin. Methods for increasing the service life of the working roller are described and a new design is created. The difference of the new design of the working drum is that the performance depends on the activity of the capture by the working drum and the efficiency of pulling the fibers under the knife.

Аннотация

В статье проанализирован процесс повышения эффективности работы рабочего валика валичного джина. Описаны метод повышения срока службы рабочего валика и создана новая конструкция. Разница новой конструкции рабочего барабана в том, что производительность зависит от активности захвата рабочим барабаном и эффективностью затягивания волокон под нож.

Keywords: raw cotton, pure gin, frictional forces, bump.

Ключевые слова: хлопок-сырец, валичный джин, сила трения, отбойный орган.

Первичная обработка хлопка включает в себя сушку, очистку хлопка-сырца от посторонних примесей, дженирование, очистку волокна, увлажнение и прессование.

Главным звеном в этом процессе является дженирование. По регламенту ПОХ 56-84 и ПОХ 67-86 первые сорта тонковолокнистого хлопка перерабатываются на валичных джинах, а низкие сорта тонковолокнистого и средневолокнистого хлопка перерабатывают на пильных джинах.

Переработка хлопка на валичных джинах обеспечивает лучшее сохранение природных качеств волокна по сравнению с пильными джинами и исключает образование мягких пороков в волокне.

Научные исследования ТИТЛП и НПО "Хлопкопром", а также опыт работы отдельных хлопкоочистительных заводов показывают возможность эффективно перерабатывать средневолокнистый и низкие сорта тонковолокнистого хлопка на валичных джинах, благодаря чему можно повысить качество волокна и его выход.

В настоящее время хлопкозаводы валичного дженирования оснащены валичными джинами марки ДВ-1М. Практика переработки на этих машинах низких сортов тонковолокнистого хлопка показала, что они неполностью обеспечивают потребности производства по производительности и

качеству волокна и семян.

При переработке низких сортов хлопка, в нем часто возникают забои, выходят из строя рабочие органы. Это объясняется несовершенством конструкции рабочих органов и отсутствием обоснованных рекомендаций по коррекции режимов дженирования в зависимости от свойств низких сортов тонковолокнистого хлопка. Поэтому проведение теоретических и экспериментальных исследований по совершенствованию конструкции и оптимизации основных параметров валичного джина, с целью переработки на них низких сортов тонковолокнистого хлопка, является актуальной для хлопкоочистительной промышленности.

При валичном дженировании волокна, захватываются микронеровностями дженирующей поверхности рабочего барабана и отрываются от семени за счет силы трения, создаваемой давлением неподвижного ножа к барабану и трением в контакте.

Производственные наблюдения показывают, что при переработке низких сортов тонковолокнистого хлопка, особенно чувствителен узел дженирования из-за нестабильности зазоров и режимов взаимодействия между рабочим барабаном, ножом и отбойным органом, а также неустойчивости уличных канавок, роль которых особенно важна

при большой засоренности хлопка.

Отказ валичного джина в 50 % случаях приводит к заваливанию уличных канавок рабочего барабана и возрастает при переработке низких сортов хлопка и это приводит к изменению долговечности работы рабочего барабана.

Повышение долговечности работа рабочего барабана в работе [1] достигали тем, что рабочий барабан, имеющий на поверхности винтовые канавки, ось симметрии каждой из которых в поперечном сечении барабана наклонена к соответствующему радиусу в сторону вращения барабана, имеет расположенные в канавках вкладыши из материала, износостойкость которого меньше износо-

стойкости покрытия барабана. Вкладыши выполнены из смеси раствора алебастра с волокнистыми отходами.

Рабочий барабан (1-рис.) содержит закрепленное на валу 1 упруго-эластичное покрытие 2, к поверхности которого прижат неподвижный нож джина. На поверхности покрытия 2 нарезаны винтовые канавки 3, ось симметрии каждой из которых в поперечном сечении барабана наклонена под углом α к соответствующему радиусу барабана в пределах $10^0 - 30^0$, канавки имеют вкладыши 4, выполненные из смеси алебастра с волокнистыми отходами.

Рис. 1 Новый рабочий барабан с вкладышем выполненным из смеси раствора алебастра с волокнистыми отходами

В работе [2] повышение долговечности работы рабочего барабана выполнили из полимерного материала с коэффициентом износостойкости меньше коэффициента износостойкости материала игл, которые установлены с наклоном по направлению вращения барабана. Благодаря тому, что материалы игл и полимерного основания имеют разные коэффициенты износостойкости по отношению к волокну, материал основания истирается сильнее материала игл, что обеспечивает поддержание постоянной активности поверхности рабочего барабана.

Рабочий барабан 1 валичного джина (2-рис.) содержит металлические иглы 2, основание которых закреплено в полимерном основании 3. Концы 4 металлических игл выступают над поверхностью основания 3 на величину, соизмеримую с толщиной волокна.

Коэффициенты износостойкости относительно того же параметра волокна у металлических игл 2 выше, чем у полимерного основания 3 и их соотношение пропорционально относительной величине выступающей части 4 игл над поверхностью полимерного основания. К рабочему барабану 1 примыкают нож 5 со щелевым зазором, отбойный валик 6 и волокно съемное устройство (Щеточный барабан) 7.

Применение такого рабочего барабана дает возможность получать необходимую величину размера выступающей части игольчатой поверхности, что обеспечивает заранее заданную активность поверхности рабочего барабана, позволяет повысить окружную скорость барабана в 3-4 раза по сравнению с известными устройствами.

Рис. 2 Рабочий барабан валичного джина содержащей металлические иглы

Недостатком этих рабочих валиков является невысокая технологическая надежность (неполное джинирование), из-за прижатия неподвижного ножа к поверхности кожанного валика, повышенный износ поверхности кожанного валика, нагрев поверхности кожанного валика и неподвижного ножа, выдергивания отбойным валиком вместе с семенем недостаточно зажатых (неоджинированных волокон).

Эти недостатки устраняются путём установки неподвижного ножа отбойного валика и съёмного щеточного валика, использованием под джинирующим пальчатый валиком колосников. Между джинирующим пальчатый валиком, неподвижным ножом и отбойным валиком имеется зазор.

В захвате хлопка-сырца, поступающего на джинирующий пальчатый валик зубьями ЦМПЛ (Цельнометаллической пальчатой ленты) и подводе хлопка-сырца к неподвижному ножу. Между ножом и поверхностью джинирующего пальчатого валика имеется зазор. Неподвижный нож необходим для задержки семени хлопка-сырца, а отбойный валик для отбоя семян. Волокна снимаются с зубьев джинирующего пальчатого валика щеточным валиком. Отджинированные волокна протаскиваются над колосниковой решёткой, которая

наряду с очисткой волокон от сорных примесей, удерживает прядки волокон от сползания с зуба джинирующего пальчатого валика. Известно, что при вращении джинирующего пальчатого валика, за счет центробежной силы, прядка волокон сползает с зубьев и при отсутствии препятствий уходит в отходы. Здесь колосники играют роль и очистки волокон от сорных примесей и насаживания волокон на прежнее место на зубе джинирующего пальчатого валика.

На рисунке (3-рис.) показан питатель 1, подающий хлопок-сырец на джинирующий пальчатый валик 2, который зубьями захватывает хлопок-сырец и увлекает его в зону джинирования. Захваченный хлопок-сырец, проходя мимо щетки 3, насаживается на зуб пальчатого валика и подводится к неподвижному ножу 4 где семена задерживаются, а захваченные зубом джинирующего пальчатого валика 2, волокна увлекаются им в зазор между неподвижным ножом 4 и джинирующим пальчатым валиком 2. Так как семена из-за своих больших размеров не могут пройти в этот зазор, происходит отрыв захваченных волокон от семени, таким образом, происходит джинирование.

Рис. 3 Валичный джин с джинирующим пальчатым валиком

Освободившиеся от зуба волокна отводятся от неподвижного ножа 4 и протаскиваются по поверхности колосниковой решётки 8, на которой происходит очистка волокон от сорных примесей. Очищенные волокна снимаются с зуба джинирующего пальчатого валика щеточным валиком и отправляются на следующий технологический процесс.

Таким образом, процесс джинирования повторяется до тех пор, пока семена смогут пройти в отверстия сетчатой поверхности 7. Отверстия имеют размеры, пропускающие только те семена, на которых отсутствуют длинные хлопковые волокна.

Экономический эффект будет достигнут за счет сохранения качества волокна, повышения эф-

фективности процесса джинирования, долговечности рабочего барабана и упрощения конструкции машины.

References

1. Carlos B. Armijo, Derek P. Whitelock, Joe W. Thomas, Sidney E. Hughs, and Marvis N. Gillum. Roller Ginning. *Journal of Cotton Science* 21: C.199–209 (2017).
2. C.B.Armijo, M.N.Gillum, and D.W.Van Doorn. 2004. Varying the number of blades on the roller-gin rotary knife. *Applied Engineering in Agriculture* 20(4): C.399-405.
3. Khakimov Sh.Sh. Mardonov B.M. Modeling of movement of foreign impurities soft along the

chopping drum during cleaning of raw cotton from small litter // Austrian journal of technical and natural sciences, 2015, №9-10, С.86-90. (02.00.00.№2).

4. Khakimov Sh.Sh. Theoretical studies of the motion of raw cotton the gaps between the grate fixing and serated drum // European applied sciences, 2015, №11, С.63-66. (05.00.00.№2).

5. Sh. Khakimov, Z.O. Makhhammadiev, M.Y. Khojaeva . Valic gin with improved progenitor seed regeneration unit. Universum: Technical Sciences, 50-53.

6. Hakimov Sh., Borodin P.N., Lugachev A.E. About perspective directions of research of increasing productivity of complexes of equipment for shaft ginning of long-fibred cotton-raw // Interuniversity scientific conference of young scientists and students "Students and young scientists of KSTU- production" Kostroma. 2005 P.21-23.

7. Khakimov Sh. On the development and implementation of the stripping slat drums in the sections and cleaners of raw cotton // Universum: Technical Sciences, 2015, ¹¹(22) (02.00.00.¹¹). С.25-27.

8. Khakimov Sh. "Perfection of cotton gin design for the purpose of middle and low grades of fine-fibred cotton processing" Dissertation PhD TITLPL, Tashkent, 1993 P.34-36.

9. Sh.Sh. Khakimov, Z.O. Makhhammadiev, M.Y. Khojaeva. The study of durability of dull grooves of the working drum of the shaft genie. Universum: Engineering sciences, 2022, P.18-22.

10. Z. O. Makhhammadiev, Sh. Sh. Khakimov. Influence of correlation of speed mode of working and battering drums of the shafted jin on process of jinning. Youth and knowledge-guarantee of success-2021, P. 376-379.

11. Z. Makhhammadiyev, Sh. Khakimov. The Productivity of The Roller Gin and Ways to Improve It. Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3, 126-129.

12. Z.O. Makhhammadiev, Sh.Sh. Khakimov, M.Y. Khodjaeva. Problems of jinning of long-staple raw cotton. Young science - future of Russia, P.306-309.

DIELECTRIC FUNCTIONS OF METALS FOR NANOPLASMONICS

Nosirov M.Z.

*Candidate of Physics and Mathematics science,
Professor of the Department of Physics, Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Yuldasheva N.M.

*Doctoral student at Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Matboboeva S.D.

*Doctoral student at Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Mirzakarimova M.

*Master student at Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ НАНОПЛАЗМОНИКИ

Носиров М.З.

*Кандидат физика-математических наук,
профессор кафедры физики Андijanского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Юлдашева Н.М.

*Докторант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Матбобоева С.Д.

*Докторант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Мирзakarимова М.

*Магистрант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Abstract

The paper considers a program for determining the plasmonic parameters of some metals using the “least squares” method based on experimental data. Analytical expressions are obtained for the real part of the dielectric function as a function of the wavelength of the incident light.

Аннотация

В работе рассматривается программа для определения плазмонных параметров некоторых металлов с помощью метода “Наименьших квадратов” на основе экспериментальных данных. Получены